

EIN FUNKELNDER STERN NAMENS SHUNTARŌ

JÜRIG HALTER

Der Schriftsteller und Künstler **Jürg Halter** erinnert sich an den am 13. November 2024 verstorbenen grossen japanischen Dichter **Shuntarō Tanikawa** und die besondere, poetische Verbindung, die sie gemeinsam über 20 Jahre pflegten. Und was sie beide mit Paul Klee verbindet.

Masako Nakagawa, Shuntarō Tanikawa und Jürg Halter, Tsuda College, Tokyo, September 2014
© Masako Nakagawa

» In der Einsamkeit von zwei Milliarden Lichtjahren / musste ich unversehens niesen« – als ich diese Zeilen von Shuntarō, aus dem Japanischen ins Deutsche übertragen von Eduard Klopfenstein, Ende November 2002 zum ersten Mal las, wusste ich: Ich habe weit entfernt, in Tokyo, einen poetisch Verwandten gefunden. Eine Ahnung hatte ich bereits, nachdem ich ein paar Wochen davor in Durban, Südafrika, das Glück hatte, Shuntarō – den und dessen Werk ich davor nicht kannte – persönlich kennenzulernen. Wir wurden

beide mit zahlreichen anderen Dichterinnen und Dichtern nach Durban zum »Poetry Africa«-Festival eingeladen. Am Eröffnungsabend war ich von der poetischen Leichtigkeit und performativen Nüchternheit des damals 71-jährigen Shuntarō sogleich angetan: Er las zur Begrüssung des Publikums eines seiner Gedichte vom T-Shirt, das er trug und auf dem es gedruckt stand, vor. Ich war 22 Jahre alt und noch nie so weit gereist, all die neuen Eindrücke waren überwältigend, aber am meisten bewegt hat mich der unscheinbare Shuntarō.

Ein paar Wochen später, als ich zurück in der Schweiz war, erreichte mich sein Buch *Picknick auf der Erdkugel* mit persönlicher Widmung. Wir blieben lose im Austausch, bis ich Shuntarō im Frühling 2005 in Tokyo besuchte, für einen sonderbaren Dokumentarfilm, indem ich mich unter anderem auf die Suche nach Snoop Dogg begab – aber das ist eine andere Geschichte.

Shuntarō und ich sassen im Wohnzimmer seines traditionell japanischen

Hauses auf dem Boden, während sich draussen im Garten Kirschblüten selbst feierten, und sprachen nicht zuletzt darüber, gemeinsam Poesie zu schaffen. Dazu tranken wir, tatsächlich, Grüntee. Ich fühlte mich wie ein schüchterner Karateschüler aus dem Westen, dem die Ehre widerfuhr, bei einem alten Meister im Fernen Osten zu lernen.

Osamu Okuda, ein japanischstämmiger Kunsthistoriker aus Bern, regte uns dann später, als ich zurück in Bern war, dazu an, gemeinsam ein Kettengedicht-Experiment (Japanisch: Renshi) zu starten. Okuda kontaktierte Eduard Klopfenstein als Übersetzer vom Japanischen ins Deutsche und Niimoto Fuminari als Übersetzer vom Deutschen ins Japanische. So entstand per E-Mail-Verkehr, über eine längere Zeit und mit Pausen, unser erster gemeinsamer Gedichtband: *Sprechendes Wasser*, der 2012 im Secession Verlag in Berlin erschien.

»Die Mitte des Globus umkreist eine weitere Mitte / Milliarden von Mitten gingen aus einer Mitte hervor / im Kopf des Dichters: ein Tornado, in dessen Mitte / er ruhig steht und über diese Vorstellung nur grinst«, schrieb ich im ersten Drittel unseres Kettengedichts *Sprechendes Wasser* und Shuntarō antwortete:

»Auf dem Pflaster drehte sich ein Kreisel / der Junge mit Fahrrad / kickte ihn weg und radelte weiter zur Brücke / winzige Szene wie ein Tintenspritzer in Raum und Zeit gefallen / und doch auch dies ein Augenblick als Teil des Schicksals«.

Zur Veröffentlichung unseres Buches kam Shuntarō im Frühling 2012 nach Europa. Die NZZ bezeichnete uns als »Elementarverwandte«. Wir traten in der Schweiz und in Deutschland auf. Zwischen den Städten unserer kleinen Tour reisten wir gemeinsam mit dem Zug, sprachen wenig, lachten, tranken zurückhaltend Wein und redeten am Ende der Reise über neue Ideen. Shuntarō, da-

mals 81, meinte: »Ich mag mich nicht wiederholen.« Ich fragte ihn, was er vorschläge. »Besuche mich in Tokyo. Lass uns vor Ort was Neues schaffen.«

Noch bevor ich über Shuntarōs überraschende Einladung nachdenken konnte, führte uns im selben Jahr etwas oder genauer gesagt jemand anderes zusammen: Paul Klee, respektive dessen Engel-Zeichnungen. Wie Shuntarō und ich in einem Gespräch herausfanden, waren wir beide schon seit jeher angetan von Klee – ich, seit mich meine Grossmutter als kleines Kind ins Kunstmuseum zu Klee führte. Besonders faszinierten Shuntarō und mich Klees Zeichnungen – am meisten die lineare und poetische Leichtigkeit seiner Engel. In der Kunst oft schwer, christlich-düster, bedeutungsschwanger oder auch kitschig-vulgär dargestellt, sind Engel bei Klee eigensinnige Individuen, die sich klaren Zuschreibungen linkisch widersetzen. Shuntarō und ich wählten für ein poetisches Zwiegespräch aus dem umfangreichen Korpus von Klees Engelbildern zuerst jeweils zwei Werke aus, zu denen wir je ein Gedicht verfassten. Diese wurden, nach der Übersetzung, vom jeweils anderen von uns beantwortet. Am Schluss entstanden so, im Dialog, insgesamt acht Gedichte, die 2012 in der Publikation *Paul Klee. Die Engel*, herausgegeben vom Zentrum Paul Klee, erstmals veröffentlicht wurden.

Dann 2014 nahm ich die Einladung von Shuntarō aus dem Jahr 2012 an, und die Idee von einer weiteren poetischen Zusammenarbeit wurde Wirklichkeit: Zwischen dem 8. und 12. September 2014 schrieben wir in Tokyo, in einem gläsernen Raum des Tsuda Colleges, unser zweites Buch, das *48-Stunden-Gedicht*: Shuntarō schrieb zu den geraden, ich zu den ungeraden Stunden unsere Strophen. Vor Ort übersetzte vom Japanischen ins Deutsche Franz Hintereder-Emde und vom Deutschen ins Ja-

panische Niimoto Fuminari. Trainerin unserer Poesie-Truppe war die Kunsthistorikerin Marie Kakinuma, die aus Tokyo stammt, aber seit längerem in Zürich lebte und die ich über Osamu Okuda kennenlernte.

Shuntarō schrieb so dann etwa um 02:00 Uhr: »Fliege im Traum schwan-
kend am Himmel, / verunsichert träume
ich diesen Traum zu träumen. / Träum
ich diesen Traum mehrfach ineinander
verschachtelt? / Wieder und wieder
wach ich auf, ohne wach zu werden.«

Und ich reagierte folglich um 03:00 Uhr:
»Sie vermissen einander zu verschiede-
nen Minuten, / deshalb elektrifiziert sich
die Luft wohl nicht, / als sie in derselben
Stadt zur selben Zeit, / beide den Blick
zu Boden, aneinander vorübergehen.«

Die Publikation *Das 48-Stunden-Gedicht*
erschien 2016 im Wallstein Verlag in
Göttingen.

Shuntarō und ich blieben bis zu sei-
nem Tode am 13. November 2024
freundschaftlich in Kontakt. Doch von
Angesicht zu Angesicht sahen wir uns
zum letzten Mal im September 2012 in
jenem magischen, gläsernen Raum, um-
geben von alten Bäumen auf dem Gelän-
de des Tsuda Colleges – das Zirpen der
letzten Zikaden von draussen hab ich
noch immer im Ohr: Es war als ob es
tausende Zikaden gab und ihr Zirpen
nichts als vielstimmige Poesie.

Der unvergleichliche Shuntarō war
nicht nur einer meiner wichtigsten poeti-
schen Lehrmeister, sondern er bestätig-
te mich auch darin, dass man als Künst-
ler seinen Weg immer so gehen soll, wie
man es für richtig hält und nicht so, wie
es von einem erwartet und empfohlen
wird. Ja, die eigene künstlerische Frei-
heit muss man verteidigen, so bleibt
man auch als Mensch in Bewegung.

Shuntarō kommt mir immer mal wie-
der in den Sinn, auch in durchaus komi-
schen Situationen. Zum Beispiel letztes
Jahr, als ich in einer pollenreichen Früh-

lingsnacht in die Sterne sah, musste ich,
bevor ich nieste, an ihn denken. Und hat-
te danach plötzlich Zeilen von Shuntarō
in meinem Ohr:

»Was man auch murmelt / Bedeutung
ergibt sich schon nicht mehr / um diese
Zeit sind Wörter grenzenlos / wie fun-
kelnde Sterne über Tag«¹

¹ Aus Shuntarō Tanikawa, *Picknick auf der Erdkugel*,
übersetzt von Eduard Klopfenstein, Frankfurt a. M.:
Insel Verlag, 1990.